

BADIIY ASARLARDA QO'RQUVNING DRAMATIK VAZIFASI VA IJTIMOY BOSIM

Eshimova Zarnigor Shuhrat qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733304>

Annotatsiya. Mazkur maqolada badiiy asarlarda qo'rquv tuyg'usining dramatik vazifasi hamda uning ijtimoiy bosim bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilinadi. Unda qo'rquvning badiiy konflikt va dramatik tarangiikni shakllantirishdagi roli, qahramon xatti-harakatini harakatga keltiruvchi kuch sifatidagi ahamiyati hamda jamiyatdagi zulm, taqiq va majburlash muhitining shaxs ruhiyatiga ta'siri yoritib beriladi. Abdulla Qahhorning "Dahshat", Shukur Xolmirzayev va Nazar Eshonqul hikoyalari misolida qo'rquv motivining realistik, psixologik va modern talqinlari ko'rib chiqiladi. Maqolada qo'rquv individual hadik bilan cheklanmay, ijtimoiy bosim mahsuli sifatida dramatik vaziyatni keskinlashtiruvchi va shaxs fojiasini ochuvchi muhim badiiy vosita ekani asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: qo'rquv, dramatik vazifa, ijtimoiy bosim, badiiy konflikt, dramatism, qahramon ruhiyati, zulm, shaxs erki, dahshat, modern nasr.

THE DRAMATIC FUNCTION OF FEAR IN LITERARY WORKS AND SOCIAL PRESSURE

Abstract. This article analyzes the dramatic function of the feeling of fear in literary works and its interrelation with social pressure. It examines the role of fear in shaping artistic conflict and dramatic tension, its significance as a driving force behind the character's actions, and the impact of an environment of oppression, prohibition, and coercion on the individual's psyche. Drawing on the stories of Abdulla Qahhor ("Dahshat"), Shukur Xolmirzayev, and Nazar Eshonqul, it considers the realistic, psychological, and modernist interpretations of the motif of fear. The article substantiates that fear is not limited to individual apprehension but, as a product of social pressure, becomes an important artistic means of intensifying the dramatic situation and revealing the tragedy of the individual.

Keywords: fear, dramatic function, social pressure, artistic conflict, dramatism, character's psyche, oppression, individual freedom, terror, modernist prose.

Qo'rquv – insonning eng qadimiy va kuchli tuyg'ularidan biri bo'lib, badiiy adabiyotda u nafaqat qahramonning ruhiy holatini ifodalovchi kechinma, balki asar dramatismi harakatga keltiruvchi yetakchi badiiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Qo'rquv kishini muayyan qaror qabul qilishga, harakatga yoki, aksincha, harakatsizlikka undaydi, shu tariqa voqealar rivojiga turtki beradi. Aynan shu jihati bilan qo'rquv badiiy konflikt va dramatik tarangiikning muhim manbasiga aylanadi. Biroq adabiy asarda qo'rquvning kelib chiqishi ko'pincha sof shaxsiy emas, balki ijtimoiy zaminga ega bo'ladi: u jamiyatdagi zulm, taqiq, majburlash va shaxs erkining cheklanishi natijasida tug'iladi.

Qo'rquvning dramatik vazifasini tushunishda uning asar syujetidagi o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Adabiyotshunoslikda ta'kidlanganidek, badiiy konflikt asarning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, qahramonlar o'rtasidagi yoki qahramon bilan muhit o'rtasidagi ziddiyat orqali yuzaga keladi. Qo'rquv ana shu ziddiyatni keskinlashtiradi: qahramonni tanlov oldida qoldiradi,

uning irodasini sinaydi va pirovardida fojiali yechimga olib keladi. Shu ma'noda qo'rquv – dramatik vaziyatning ichki dvigateli, voqealarni kulminatsiya sari yetaklovchi ruhiy kuchdir.

O'zbek hikoyachiligida qo'rquvning dramatik vazifasi va ijtimoiy bosim bilan bog'liqligini Abdulla Qahhorning "Dahshat" hikoyasi yorqin namoyon etadi. Hikoyada Olimbek doxdoning eng kichik xotini Unsin o'z erkini isbotlash maqsadida shamolli tunda go'ristonga boradi va dahshatdan halok bo'ladi. Yozuvchi bu yerda ikki xil qo'rquvni qarama-qarshi qo'yadi: o'liklar go'ristonining vahimasi va "tiriklar go'ristoni" bo'lgan zulm xonadonining dahshati. Unsin uchun erksizlik va xo'rlik muhitining dahshati o'liklar go'ristonidan-da qo'rqinchliroqdir. Aynan shu ziddiyat asar dramtizmini belgilaydi: qahramonni go'ristonga boshlagan kuch – oddiy jur'at emas, balki ijtimoiy bosimdan qutulish istagidir.

"Dahshat" hikoyasida qo'rquvning dramatik kuchi badiiy detallar va ramzlar orqali oshirib boriladi. Shamolli tun, ko'r oydin, qop-qora chinor ostidagi oqargan sag'analar va zulmat manzarasi qahramonning ichki tahlikasini tashqi olamga ko'chiradi, dramatik atmosferani quyushtiradi. Yozuvchi qo'rquvni bevosita bayon qilmay, manzara va detal vositasida ochib beradi, bu esa o'quvchini voqea ichiga tortib, dramatik ta'sirni kuchaytiradi. Bu o'rinda qo'rquv shaxs erki muammosi bilan uzviy bog'lanib, chuqur ijtimoiy ma'no kasb etadi.

Qo'rquv motivining psixologik talqini Shukur Xolmirzayev hikoyalarida o'ziga xos tarzda rivojlanadi. Adib oddiy odamlar hayotidagi sokin ko'rinadigan voqealar ortida yotgan ichki iztirob va ruhiy kuchlanishni badiiy idrok etadi. Uning ijodida qo'rquv ko'proq shaxsning ichki dunyosi, ma'naviy mas'uliyat va atrof-muhit bosimi o'rtasidagi ziddiyatdan tug'iladi. Bunday qo'rquv tashqi vahima emas, balki qahramonning o'zi bilan, jamiyat tomonidan unga yuklangan tasavvurlar va majburiyatlar bilan kurashidan iborat dramatik holatni yuzaga keltiradi.

XX asrning 80-yillaridan boshlab o'zbek nasrida modern yo'nalishning kuchayishi bilan qo'rquv motivi yangi badiiy shakllar kasb etdi. Nazar Eshonqul qissa va hikoyalarida qo'rquv, tahlika va dahshat tuyg'ulari ong osti jarayonlari, ramz va metaforalar tizimi orqali ifodalanadi. Adib ijodida zulmat, tun, qora rang va o'lim obrazlari qo'rquv muhitini yaratuvchi yetakchi vositalardir. Bu yerda qo'rquv individual ruhiyat bilan ijtimoiy borliqning ziddiyatlarini birlashtirib, ekzistensial teranlik kasb etadi va dramatik tarangiikni falsafiy darajaga ko'taradi.

Badiiy asarda qo'rquvning dramatik samaradorligi bir qator omillarga bog'liqdir. Bularga dramatik atmosfera yaratish mahorati, badiiy detal va ramzlardan o'rinli foydalanish, qahramon ruhiyatini ichki nuqtai nazardan tasvirlash hamda bayon ohangining tang holatga yo'naltirilganligi kiradi. Yozuvchi qo'rquvni qancha ko'p ijtimoiy bosim bilan bog'lasa, asar konflikti shunchalik chuqurlashadi, qahramon fojiasi esa shunchalik ishonarli va ta'sirli chiqadi.

Ijtimoiy bosim qo'rquvning manbasi sifatida badiiy asarga keng umuminsoniy ma'no baxsh etadi. Qahramonning vahimasi shunchaki shaxsiy hadik bo'lib qolmay, jamiyatdagi zulm, adolatsizlik, shaxs erkinining cheklanishi va ma'naviy qadriyatlarining xavf ostida qolishini ifodalaydi. Shu tariqa qo'rquv motivi orqali yozuvchilar inson taqdiri, erkinlik va adolat kabi muhim masalalarni dramatik tarzda ko'taradilar. Bu esa qo'rquvning badiiy-dramatik va g'oyaviy ahamiyatini yanada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy asarlarda qo'rquv muhim dramatik vazifani bajaradi: u badiiy konflikti keskinlashtiradi, qahramon xatti-harakatini harakatga keltiradi va voqealarni fojiali yechim sari yetaklaydi. Qo'rquvning ildizi esa ko'pincha ijtimoiy bosimga – zulm, taqiq va

shaxs erkining cheklanishiga borib taqaladi. Abdulla Qahhordan Nazar Eshonqulgacha bo'lgan adiblar ijodida qo'rquv realistik, psixologik va modern talqinlarda rivojlanib, dramatismni kuchaytiruvchi va shaxs fojiasini ochuvchi yetakchi vosita sifatida namoyon bo'lgan. Ushbu masalani keyingi tadqiqotlarda chuqurroq o'rganish badiiy asar poetikasi va dramatismi tabiatini anglashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qahhor A. Tanlangan asarlar. – Toshkent : G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1987.
2. Xolmirzayev Sh. Saylanma : hikoyalar. – Toshkent : Sharq, 2005.
3. Eshonqul N. Maymun yetaklagan odam : qissa va hikoyalar. – Toshkent : Akademnashr, 2004.
4. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent : Akademnashr, 2018. – 480 b.
5. Yo'ldoshev Q. Yoniq so'z. – Toshkent : Yangi asr avlodi, 2006. – 546 b.